

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

A Criança Nasceu Antes Da Mãe

Publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6325, de 07/10/2022
e na íntegra em:
<https://henriquevieirafilho.com.br/2022/10/11/dia-das-criancas-padroeira-do-brasil/>

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, **Henrique Vieira Filho** aborda as origens do **Dia Das Crianças** e as razões de coincidirem com o feriado da **Padroeira do Brasil**, além de outras curiosidades, em um bem humorado relato.

Nos demais países, a data eleita é 20/11, em referência à Declaração dos Direitos da Criança, enquanto que, no Brasil, o dia das crianças foi estabelecido por lei, em 1924.

Na verdade, a comemoração só "vingou" na década de 50, graças às campanhas publicitárias da fábrica de brinquedos Estrela.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

O sucesso da data, que também coincide com a chegada das tropas espanholas às Américas (1942) e à aclamação de D. Pedro como imperador (1822) influenciou os líderes católicos a escolhê-la como sendo a de Nossa Senhora Aparecida, sendo decretado feriado a partir de 1980.

Só mesmo a burocracia para fazer com que as crianças nasçam antes da mãe!

Com todo o respeito e mantendo o bom humor, há muitas outras curiosidades relacionadas à Padroeira do Brasil, das quais, destaco, aqui, algumas menos conhecidas..

Se muitos de nós se surpreenderam pela triste constatação de que a soberana da Inglaterra não era mesmo imortal, a brasileira o é: Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil, pelo Papa Pio!

Na verdade, bem antes disso, já em 1868, a Princesa Isabel ofertou um manto azul e uma coroa cravejada de diamantes à imagem sacra, coroando-a muito séculos antes do decreto papal.

Tem até fila de papas ofertando rosas de ouro (alta condecoração pontifícia exclusiva a mulheres), em reconhecimento à sua importância: Paulo IV (em 1967), Bento XVI (em 2007) e Francisco (em 2017), em comemoração aos 300 anos da aparição da estátua.

Boa parte das religiões milenares atribuem grande importância à figura materna. Nem mesmo as que tendem ao patriarcado conseguem abrir mão da devoção ao feminino.

Até mesmo um dos símbolos maiores da testosterona tem que obedecer à Mãe: vocês sabem quem tem a maior patente militar brasileira? Ela mesma! Em 1967, o Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, outorgou o título de Generalíssima do Exército Brasileiro à Nossa Senhora!

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Nem os canhões do exército são páreos aos maternais chinelos voadores!

Por isso que o dia 12/10 pode até ser das crianças, mas, o feriado é da Grande Mãe!

Nossa Senhora - releitura de obra de Cid Serra Negra - Arte: Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

